

ODAM SAVDOSI VA MAJBURIY MEHNAT - INSONIYAT UCHUN ULKAN MUAMMO

Ortiqov Abror Nemat o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti
Qo'riqlash va o'quv jarayonini ta'minlash batalyoni komandirining tarbiyaviy va
mafkuraviy ishlar bo'yicha o'rinbosari.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8404903>

Kalit so'zlar: odam savdosi, qullik, konvensiya, ayollar va bola savdosi, majburiy mehnat, ekspluatatsiya, jinsiy tijorat.

Yer yuzida bir qator global muammolar borki, ular sirasiga bevosita odam savdosi singari transmilliy jinoyatlarni ham kiritish mumkin. Odam savdosi kuch bilan tahdid qilish yoki kuch ishlatish yoxud majburlashning boshqa shakllaridan foydalanish, o'g'irlash, firibgarlik, aldash, hokimiyatni suiiste'mol qilish yoki vaziyatning qaltisligidan foydalanish orqali yoxud boshqa shaxsni nazorat qiluvchi shaxsning roziligini olish uchun to'lovlar yoki manfaatdor etish evaziga og'dirib olish yo'li bilan odamlardan foydalanish maqsadida ularni yollash, tashish, topshirish, yashirish yoki qabul qilishdir. Yildan-yilga bu illatdan jabr chekayotganlar, uning qurboni bo'layotganlar soni ortib bormoqda. Hudud va chegara bilmaydigan bu jinoyatning har biri jamiyat taraqqiyoti va davlatlar rivojiga jiddiy Xavf tug'dirmoqda. Odam savdosidek og'ir jinoyat inson hayoti, erkinligi va huquqlarini uning erki, taqdiri va kelajagini oyoq osti qiladi. Achinarlisi, XX asr oxirlariga kelib, odam savdosi butun insoniyatga qarshi asosiy tahdidlardan biri bo'lib qoldi.

Dunyoda odam savdosini uchta keng tarqalgan turi mavjud bo'lib, bular: jinsiy ekspluatatsiya, majburiy mehnat va odam a'zolarini sotish. Jinsiy ekspluatatsiya oqibatida ayollar manfaatlari ayovsiz oyoq-osti qilinayotganligi jahon hamjamiyatiga sir emas, O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev haqli ravishda ta'kidlaganidek, "davlat va jamiyat boshqaruvida ayollarning o'rni va mavqeini yanada mustahkamlash - islohotlarimizning eng ustuvor yo'nalishlaridan biridir"¹. Yurtboshimiz **"Ison huquqlari bo'yicha milliy strategiyani"** qabul qilishimiz lozimligini aytganligi ham respublikamizda inson qadr qimmatiga nechog'lik e'tibor qaratilayotganligidan dalolat beradi.

Odam savdosi - inson, uning sha'ni, qadr-qimmat, osoyishta turmushihanda kelajagiga tahdid solayotgan transmilliy uyushgan jinoyatchilik ko'rinishlaridan biri bo'lib, o'zining chegara tanlamasligihanda girdobiga asosan yoshlarni va ayollarni tortayotganligi bilan barchada katta tashvish va xavotir uyg'otmoqda.²

Har yili turli hisob-kitoblarga ko'ra qariyb 40,3 million kishi qullikning zamonaviy shakllari, jumladan, 24,9 million nafari majburiy mehnat va 15,4 million nafari majburiy nikoh qurbonlaridir Mazkur muammoning aniq ko'lamini bilish juda mushkul, chunki jinoiy faoliyat yashirin olib boriladi. Xalqaro darajada odam savdosi qurbonlarining 0,04% gina aniqlangan³. Afsuski davlat tomonidan shu o'rinda butun dunyo bo'ylab keng harakatlar amalga oshirilsada "zamonaviy qullik"ning qurbonlari soni kamayishida o'zgarishlar yo'q.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi. //Xalq so'zi, 2020 yil 30 dekabr

² Qodirov R. Odam savdosi-umumjahon miqyosidagi muammo// Xalq so'zi, 2008, 17 oktyabr

³ Dadaboeva, J. (2022). THE BASICS OF CIVIL LEGAL REGULATION OF SEPARATION FROM MARRIAGE. Research Focus, 7(4), 253-261.

Hozirgi kunda global xarakter kasb etib borayotgan ushbu muammoga qarshi nafaqat yurtimizda balki, butun dunyo mamlakatlarida odam savdosiga qarshi kurashishning samarali choralari izlanmoqda. Jinoyatchilikning bu mudhish turiga qarshi kurashish va uning oldini olish maqsadida BMT ning bir qator tavsiyaviy va majburiy xarakterga ega bo'lgan hujjatlari qabul qilindi. Xususan, **“Odam savdosiga va uchinchi shaxslar tomonidan tanfrushlikdan foydalanishga qarshi kurashish tog'risidagi Konvensiya”**, **“Qullik va qul savdosini, qullikka o'xshash institutlar va odatlarni bekor qilish to'g'risidagi qo'shimcha Konvensiya”** va bir qator hujjatlar qabul qilindi.

Insoniyat tarixida odam savdosiga qarshi kurashish XIX asr oxiri XX asr boshlarida xotin-qizlarning Yevropadan Amerika va Shimoliy Afrika qit'alariga keng ko'lamli migratsiya hamda ayollarni Yevropaga sotish hodisasi kuzatilgan. Bu hodisaga barham berish maqsadida Parijda 1902 va 1910-yillarda konferentsiya o'tkazilib **“Oq qullar savdosiga qarshi kurash”** nomli butunjahon konvensiyasi qabul qilingan. Keyinroq ushbu Konvensiya **“Ayollar va bolalar savdosini yo'qotish”** va voyaga yetgan ayollar savdosini yo'qotish "nomli butunjahon Konvensiyalari bilan to'ldirilgan⁴. Odam savdosi muammosiga qarshi kurashishning keyingi tarixiy jarayonlari sekin-asta rivojlanib 1948-yilda "Inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasi qabul qilingan. Xalqaro mehnat tashkilotining hisob kitoblariga ko'ra butun dunyoda 21 million kishi majburiy mehnatning jabrlanuvchilari hisoblanadi. Dunyodagi barcha mamlakatlar odam savdosidan jabrlanishadi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, odam savdosi qurbonlarining 71 foizini ayollar va bolalar tashkil etadi⁵. 2010-yil 30-iyulda BMTning Bosh Assambleyasi 64/293-rezolyusiyasi bilan Odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha BMTning Global harakat dasturi qabul qilingan. Mazkur harakatlar dasturida ushbu jinoyatning oldini olish, jabrdiydalarning himoyasi, jinoyatchilarni ta'qib etish va barcha yo'nalishlarda hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha chora-tadbirlar ko'zda tutilgan. 2013-yilda BMT tomonidan **“30-iyul – Butun jahon odam savdosiga qarshi kurashish kuni”** deb e'lon qilingan. Ayni paytda transmilliy uyushgan jinoyatchilikning uzviy tarkibiy qismi bo'lgan bu turdagi jinoyat dunyo miqiyosida keng tarqalmoqda.

Jinsiy ekpluatatsiya uchun asosan ayollar sotiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, ayollarning 72% shu maqsadda sotilar ekan. Majburiy mehnatga jalb qilinganlarning asosiy qismini esa erkaklar tashkil etadi. Bu ko'rsatgich 85,7% ni tashkil etadi.

Majburiy mehnat qurbonlari bo'lgan 24,9 million kishining 16 millioni xususiy sektorda uy yumushlari, qurilish yoki qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanadi, 4,8 millioni jinsiy ekspluatatsiya qurboni va 4 millioni davlat organlari tomonidan ekspluatatsiya qilinadi. Ayollar va qizlar jinsiy tijorat sanoatida jabrlanganlarning 99 foizini, norasmiy iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida yesa 58 foizini tashkil qiladi. Bundan 74 yil muqaddam, ya'ni 1949-yil 2-dekabrda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan Odam savdosi va uchinchi shaxslar tomonidan xotin-qizlarni foxishalikda foydalanishga qarshi kurash to'g'risidagi Konvensiya qabul qilingan edi. Dunyoda har o'ninchi bola, ya'ni jami 150 million bola majburiy mehnatga jalb qilingan⁶. Ushbu kun inson savdosi, jinsiy ekspluatatsiya, bolalar mehnatining eng yomon shakllari, majburiy nikoh, kelin sotish va qurolli to'qnashuvlarda foydalanish uchun bolalarni majburiy yollash kabi qullikning zamonaviy shakllarini yo'q qilishga qaratilgan.

⁴ Yunesko Xalqaro me'yoriy hujjatlar to'plami.-T., "Adolat", 2004.

⁵ sirdaryo@adliya.uz

⁶ <https://xabar.uz/wg1d>

O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligida Jinoyat kodeksida o'g'irlash atamasi 137-moddadagina emas, balki 135-modda ("Odam savdosi") va 136-modda ("Ayolni erga tegishga majbur qilish yoki uning erga tegishiga to'sqinlik qilish")ning dispozitsiyasida ham ishlatilgan.⁷

Odam savdosini oldini olishga, unga qarshi kurashishga, unga chek qo'yishga, uning oqibatlarini kamaytirishga, odam savdosidan jabrlanganlarga yordam ko'rsatishga doir faoliyatni davlatimiz bir qancha qonunlar, qarorlar qabul qilish asosida olib bormoqda Jumladan, O'zbekiston 2003-yil 12-dekabrda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 1950-yilda qabul qilingan "Odam savdosi va foxishalikning uchinchi shaxslar tomonidan ishlatilishiga qarshi kurash to'g'risida"gi Konvensiyaga qo'shildi hamda 2008-yilning 17-aprelida **"Odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risida"**gi qonun qabul qilinib, 2020-yil 17-avgust kuni mazkur qonunning yangi tahriri joriy etildi. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 30-iyuldagi "Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoniga asosan Odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha Respublika idoralararo komissiyasi **"Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiyasi"** etib qayta tashkil qilindi. Ushbu qonuning 6-moddasida odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish bo'yicha milliy komissiya huquqiy maqomi ko'rsatilgan, ya'ni Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish bo'yicha milliy komissiya davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining, boshqa tashkilotlarning odam savdosiga qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtiruvchi kollegial organ ekanligi belgilangan. Milliy komissiyaning qarorlari davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari tomonidan bajarilishi shart, nodavlat notijorat tashkilotlari uchun esa tavsiyaviy xususiyatga ega. Milliy komissiyani shakllantirish va uning faoliyatini tashkil etish tartibi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan belgilanadi. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi "Odam savdosi bo'yicha 2021 yilgi" hisobotiga ko'ra mamlakatimizda odam savdosiga qarshi kurashish va uning profilaktikasini amalga oshirish borasida ijobiy ishlar amalga oshirilganligini ta'kidlangan. Xususan, Respublikamiz tomonidan bugungi kungacha o'tkazilgan **"Mehr-1, 2, 3, 4, 5"** operatsiyalari tashkil qilinib Suriya, Iroq va Afg'onistonda og'ir ahvolga tushib qolgan **531 nafar ayollar va bolalar** O'zbekistonga olib kelindi⁸.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasida asosan odam savdosi, odamni olish, yoxud odamni undan foydalanish maqsadida yollash, tashish, topshirish, yashirish yoki qabul qilish uch yildan besh yilgacha ozodlikdan cheklash yoxud uch yildan besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi,. Shuningdek ushbu moddada belgilangan harakatlarni amalga oshirganiga ko'ra, belgilangan muddatlarda ozodlikdan mahrum qilish yoki ozodlikdan cheklash bilan jazolanishi o'z aksini topgan.

Oliy Majlis Senatining 17-yalpi majlisida Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov 2021-yilning birinchi yarmida 99 ta jinoiy holatda odam savdosiga va majburiy mehnatga doir jinoytchilik qayd etilganligini, Senat raisi Tanzila Norboyeva 34 ta holatda chaqaloqlar savdosi jinoyati aniqlanganligini ma'lum qilishgan⁹ va bu holat respublikamizda ushbu jinoyatlarning salmog'i

⁷ Rustambayev M.X. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga sharh.-Toshkent: Adolat, 2016.-B.142-156.

⁸ www.iiv.uz

⁹ Gazeta.uz 2021 yil

va ko'lamli kengligi, tashvishlanarli ekanligidan dalolat beradi. Yurtimizdagi tubdan o'zgarishlar, huquqiy va iqtisodiy islohatlar fonida ushbu jinoyatlarning Yangi O'zbekistonda bo'y cho'zishiga yo'l qo'ymaslik huquqni muhofaza qiluvchi organlarning kun tartibidagi yechilishi lozim bo'lgan dolzarb masalaga aylanishi shart.

Shu o'rinda, Xulosa sifatida aytish mumkinki har qanday tashviqot, har qanday yomon illatga qarshi kurashish vositasi-insonning o'zi va uning ongidir. Inson xatarni qanchalik darajada ekanligini, bunday illat qurboni bo'lmaslik uchun ogoh bo'lish lozimligi haqida fikrga, o'z qarashlariga ega bo'lsagina unga qarshi kurasha oladi, Shuning uchun barcha ushbu muammoga jiddiy yondashuv asosida qarab, mahalla va o'zini o'zi boshqarish organlari bilan hamkorlikda hududagi fuqorolarning yashash va turmush tarzi rejali asosda o'rganilib, jamoatchilik nazorati kengaytirilishi, alohida faoliyat bilan shug'ullanuvchi mahalla tarkibida xodimlar guruhi shakllantirilishi maqsadga muvofiq bo'lar edi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi. //Xalq so'zi, 2020 yil 30 dekabr.
2. Qodirov R. Odam savdosi-umumjahon miqyosidagi muammo// Xalq so'zi, 2008, 17 oktyabr
3. Dadaboeva, J. (2022). THE BASICS OF CIVIL LEGAL REGULATION OF SEPARATION FROM MARRIAGE. Research Focus, 7(4), 253-261.
4. Yunesko Xalqaro me'yoriy hujjatlar to'plami.-T., "Adolat", 2004.
5. Sirdaryo@adliya.uz.
6. <https://xabar.uz/wg1d>.
7. Rustambayev M.X. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga sharh.-Toshkent: Adolat, 2016.-B.142-156.
8. www.iiv.uz
9. Gazeta.uz 2021-yil